

L'exposition

The Exhibition

Cette exposition rassemble les explorations pionnières de l'expédition Philby-Ryckmans-Lippens de 1951-1952 dans le désert d'Arabie et les nouvelles perspectives de la mission « Sur les traces de Ryckmans » de 2023, évélant le patrimoine ancien de l'Arabie saoudite sous un double regard historique et moderne.

This exhibition brings together the groundbreaking explorations of the 1951-1952 Philby-Ryckmans-Lippens expedition in the Arabian desert with the renewed insights of the 2023 "In the Footsteps of Ryckmans" mission, revealing Saudi Arabia's ancient heritage through both historic and modern lenses.

© BE_UCL_RYC_2023_JMS_Z1.1_62.

L'expédition Philby-Ryckmans-Lippens de 1951-1952 The Philby-Ryckmans-Lippens Expedition of 1951-1952

En 1951-1952, sous le patronage du roi Abdulaziz et organisée par l'université catholique de Louvain, l'expédition inédite de Ryckmans, Philby et Lippens a été la première exploration universitaire de la péninsule arabique. Pendant quatre mois et 5 400 kilomètres, l'équipe a entrepris un voyage pionnier de Djeddah à Riyad, en passant par Taif, Bisha, Abha et Najran. L'objectif principal de la mission était de découvrir et de documenter des inscriptions anciennes et de l'art rupestre, afin d'élargir considérablement le corpus du patrimoine pré-islamique et islamique de l'Arabie saoudite.

In 1951-1952, under the patronage of King Abdulaziz and organized by the Catholic University of Leuven (Louvain), the pioneering, Philby-Ryckmans-Lippens expedition set out as the first academic exploration of the Arabian Peninsula. Over four months and 5,400 kilometers, the team embarked on a pioneering journey from Jeddah through Taif, Bisha, Abha, and Najran, ultimately reaching Riyadh. The mission's primary aim was to uncover and document ancient inscriptions and rock art, significantly expanding the corpus of pre- and early Islamic heritage in Saudi Arabia.

Patrimoine Documentaire

Documentary Heritage

Les archives de l'expédition Philby-Ryckmans-Lippens à Louvain-la-Neuve constituent un témoignage unique du patrimoine matériel et immatériel de l'Arabie saoudite. Ces archives fournissent des documentation unique sur l'archéologie, la philologie et l'histoire de la région en révélant un patrimoine culturel jusqu'alors non documenté.

Nouvelles découvertes et échanges culturels New Discoveries and Cultural Exchange

L'expédition 2023 « Sur les traces de Ryckmans » est une initiative conjointe de la Fondation du Roi Abdulaziz, de la Commission du patrimoine saoudien, de la KU Leuven et de l'UCLouvain. Elle souligne l'engagement commun de sauvegarder l'héritage culturel de l'Arabie saoudite pour les générations futures et d'approfondir la compréhension interculturelle.

The 2023 "In the Footsteps of Ryckmans" expedition is joint endeavor between the King Abdulaziz Foundation, the Saudi Heritage Commission, KU Leuven and UCLouvain to underscore a shared commitment to safeguarding Saudi Arabia's cultural legacy for future generations and to deepened cross-cultural understanding.

La récente mission en 2023 a suivi l'itinéraire historique en utilisant les cartes de Ryckmans. Leur objectif principal était de géolocaliser les inscriptions et les pétroglyphes afin de vérifier leur état de conservation et de documenter les nouvelles découvertes archéologiques.

While the 2023 expedition retraced this historic route with the help of Ryckmans' maps, their main focus was geotagging inscriptions and petroglyphs to verify their preservation status, and recording yet undocumented prehistoric stone structures.

The Philby-Ryckmans-Lippens expedition archive at Louvain-la-Neuve preserves a unique record of Saudi Arabia's tangible and intangible heritage. The archive provides invaluable insights into the region's archaeology, philology and history by revealing previously undocumented cultural heritage.